

РЕДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АЙДЕНТИКИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РИНКУ (на прикладі бренду «Галя Балувана»)

Ганоцька Ольга ¹ [0000-0001-6403-1592], Більдер Наталя ² [0000-0002-1599-9780],
Гущина Мар'яна ³ [0009-0000-2485-7744]

¹ кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри графічного дизайну,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна
olga.5ganotskaya@gmail.com

² старший викладач кафедри методологій та кросс-культурних практик,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна
natbilder@gmail.com

³ здобувачка кафедри графічного дизайну,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна
guschinamaryana2505@gmail.com

Анотація. Сучасний ринок напівфабрикатів в Україні демонструє стабільну динаміку зростання, що пов'язано з трансформацією стилю життя споживачів, прискоренням щоденного ритму, розширенням культури швидкого харчування та підвищенням попиту на зручні, швидкі у приготуванні продукти. У таких умовах дизайн пакування виступає ключовим інструментом маркетингової комунікації, оскільки здатен виконувати інформаційну функцію, й формувати емоційний, естетичний та психологічний вплив на споживача. Саме тому питання оновлення візуальної айдентики харчових брендів стає актуальним інструментом посилення їх конкурентоспроможності та впізнаваності.

Ключові слова: Редизайн айдентики, візуальні елементи, брендинг, сучасні тенденції, «Галя балувана».

Вступ. Український продуктовий ринок поступово відходить від перевантажених дизайнів, що були характерні для попередніх десятиліть, і рухається в напрямі мінімалістичних, виважених, структурно продуманих графічних рішень. Світові тенденції значною мірою впливають на локальних виробників, формуючи запит на чистоту композиції, екологічність матеріалів, природність візуального стилю та продуману інфографіку. Сучасний споживач, особливо молодь, дедалі уважніше ставиться до зовнішнього вигляду продукту,

адже пакування стає не тільки носієм інформації, а й маркером якості, цінностей бренду та його позиціонування.

Огляд літератури. Досліджуючи джерела на означену тему варто обов'язково пригадати роботу Девіда Ейрі «Лого. Дизайн. Любов», де він ділиться своїм особистим досвідом роботи над айдентикою та посилається на доробок багатьох відомих дизайнерів (Ейрі, 2024). Крім того, праця Алекса В. Вайта «Основи графічного дизайну», де виклад оригінальних міркувань і підходів автора проілюстровано добіркою прикладів, що представляють різні епохи та стилі (Вайт, 2023). Робота Н. Леонарда та Г. Емброуза «Графічний дизайн 02: Дизайнерське дослідження» пропонує огляд видів і форматів дослідження, які насамперед є корисними в дизайнерській практиці, даючи змогу заглибитися в контекст, вивчити вподобання та зрозуміти сподівання клієнта та аудиторії, щоб обрати відповідний спосіб донесення творчих ідей дизайнера (Емброуз, 2019)

Виклад основного матеріалу. Проведене дослідження тенденцій у сфері пакування харчових продуктів виявило зростання впливу таких напрямів, як мінімалістична візуальна мова, екологічність матеріалів, органічність графічних елементів, акцент на інфографіці, зручність транспортування та зберігання. Як зазначає В.Беленьков, артдиректор PROMODO: «Важливим елементом сучасного пакування стають прозорі «віконця», що підсилюють довіру до продукту, оскільки дозволяють споживачеві одразу оцінити його зовнішній вигляд. Дедалі популярнішими стають і локальні візуальні мотиви, пов'язані з українською автентикою, орнаментикою, натуральними кольоровими відтінками та ручними ілюстраціями» (Беленьков, 2025). У цьому контексті аналіз візуальної айдентики бренду «Гая Балувана» демонструє необхідність суттєвого переосмислення візуальної концепції. Незважаючи на яскраву і емоційно насичену назву, яка легко запам'ятовується й викликає теплі асоціації з домашньою кухнею, поточний логотип не розкриває характер бренду. Використання зображення скалки як ключового елементу є рішенням, яке пов'язане загалом із процесом приготування їжі, проте не передає особистості «Галі» як символічного персонажа бренду. Відсутність персоніфікованого образу послаблює емоційний зв'язок зі споживачем, що особливо важливо для продуктів сегмента «домашні напівфабрикати». Візуальне втілення сучасної української жінки, енергійної, доброзичливої, щирої, здатне суттєво підсилити айдентичність бренду та сформувати дружній і привабливий образ. Аналіз пакування продукції свідчить про наявність певних практичних переваг, серед яких економічність матеріалів, простота у виробництві, зручність транспортування та можливість візуального огляду продукту завдяки прозорій плівці. Проте з точки зору графічного дизайну нинішнє оформлення виглядає застарілим і перевантаженим. Відсутність чіткої ієрархії тексту, малий розмір логотипу, застарілі композиційні рішення та недостатня кількість виразних візуальних акцентів призводять до низької привабливості на полиці та слабкої впізнаваності. Через це продукт не створює яскравої відмінності серед конкурентів, що знижує ефективність комунікації зі споживачем.

Результати та обговорення. На основі аналізу ринку та оцінки існуючої айдентики бренду сформовано проєктний прогноз щодо очікуваного впливу

редизайну на подальший розвиток торгової марки «Галя Балувана». Оновлення візуальних елементів айдентики дозволить суттєво підвищити привабливість продукції для молодшої аудиторії, яка звертає увагу на естетику, структурування інформації. Розроблена концепція ґрунтується на використанні українських етнічних мотивів і глибинної символіки, зокрема натхнення візерунками трипільської культури. Розроблено жіночий образ «Галі» як уособлення домашнього тепла, затишку й турботи, але поданий в новітньому графічному стилі: поєднання класичних форм та сучасної лаконічності. У її поставі та міміці легко вчитується доброзичливість, привітність і впевненість, а використана стилізація дозволяє уникнути зайвої портретності, акцентуючи увагу на універсальному жіночому архетипі. Основою для створення декоративних елементів стали символи, характерні для українського орнаментального спадку та трипільських знаків: спіралі, хвилі, стилізовані птахи, солярні мотиви. Ці графеми несуть декоративну, та смислову функцію: вони відображають ідеї руху, життя, родючості, тепла, й циклічності, ці образи, глибоко вкорінені в українській культурній традиції. Кольорова палітра збудована на поєднанні природних глиняних, коричневих, бежевих та винно-бурих відтінків. Така колористика водночас передає дух народної культури та відповідає сучасним дизайнерським тенденціям мінімалізму й натуральності. Шрифтове рішення логотипу також стилізоване під народну пластику: округлі, м'які, трохи «рукописні» форми створюють ефект ручної роботи та підсилюють асоціацію з домашністю, й українським походженням продукту.

Висновки. Ця концепція була обрана як провідна завдяки її здатності поєднати кілька важливих завдань бренду: автентичність, емоційну теплоту, культурну глибину та сучасну візуальну естетику. Вона формує унікальний характер бренду, якого не мають конкуренти, та дозволяє вибудувати цілісну систему айдентики для всієї лінійки продукції. Узагальнюючи, можна зазначити, що ця концепція забезпечує послідовність візуальних рішень, підсилює впізнаваність і зміцнює емоційний зв'язок зі споживачем. Вона створює гнучку основу для подальшого розвитку бренду, зберігаючи при цьому його ідентичність і цінності. Саме тому обрана концепція є найбільш ефективною та перспективною для реалізації поставлених дизайнерських і стратегічних цілей.

Літературні джерела

1. Беленьков В. (2025). Тренди дизайну упаковки 2025: прозорість, мінімалізм, екологічність та чесність. Promodo. URL : <https://www.promodo.ua/blog/trendi-dizaynu-upakovki-2025-prozorist-minimalizm-ekologichnist-i-chesnist>
2. Вайт Алекс В. (2023). Основи графічного дизайну: третє видання. *Kuiv: ArtHuss*, 2023.
3. Ейрі Д. (2024). Лого. Дизайн. Любов. Посібник зі створення довершеної айдентики. *Kuiv: ArtHuss*.
4. Леонард Н., Емброуз Г. (2019). Основи. Графічний дизайн 02: Дизайнерське дослідження. *Kuiv: ArtHuss*.